

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3892983>

УДК 372.882

Мельцаев Д.М.

Мельцаев Дмитрий Михайлович, кандидат филологических наук, доцент, ГОУ ВО МО Московский государственный областной университет, 141014, Россия, Московская область, г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24. E-mail: dmelcaev@yandex.ru.

Формально-содержательные и контекстуальные основы изучения литературного произведения в начальной школе

Аннотация. В статье рассматриваются методические приёмы изучения литературно-художественного произведения в начальной школе с учётом содержания, формы и контекста. Обозначаются пути для выработки системы анализа произведения на уроках литературного чтения. Основы изучения художественного текста автор статьи связывает с тремя компонентами: контекст литературного произведения, содержание и форма. Литературный контекст предлагается соотносить с изучением сведений об авторе и времени создания произведения; категории содержания рекомендуется изучать с такими понятиями, как: тема, проблема, идея. Специфику художественной формы следует определять как соотношение признаков жанра, видов внешней и внутренней композиции, средств речевой образности и выразительности. Подчеркивается взаимообусловленность всех компонентов.

Ключевые слова: форма, содержание, контекст литературного произведения, анализ, литературное чтение, начальная школа.

Meltsaev D.M.

Meltsaev Dmitry Mikhailovich, Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Moscow State Region University, 141014, Russia, Moscow Region, Mytishi, Very Voloshinoy st., 24. E-mail: dmelcaev@yandex.ru.

Formal-substantive and contextual foundations of the study of literary works in elementary school

Abstract. The methodological methods of study literary works in elementary school are discussed in this article and the content, form and context are taken into account. The ways for the development of a system of analysis of a work at the lessons of literary reading are indicated. The author of the article connects the basics of study of the literary text with three components: context of literary work, content and form. It is proposed to correlate the literary context with the study of information about the author and the time of creation of the work: the categories of content are recommended to study with concepts such as: subject, problem, idea; the specifics of the art form should define as the relation of the characteristics of the genre, types of external and internal composition, means of verbal imagery and expressiveness. The interdependence of all components is emphasized.

Key words: form, content, context of literary work, analysis, literary reading, elementary school.

Методический выбор конкретных путей и принципов изучения литературно-художественного

произведения во многом зависит от формально-содержательных уровней текста, его композиционных особенностей. В

данной статье мы рассмотрим компоненты художественной формы и содержания, а также литературного контекста с точки зрения выработки системы анализа литературного произведения в начальной школе.

Авторское литературно-художественное произведение тесно связано с внетекстовой действительностью – контекстом. В литературоведении контекст литературного произведения объясняется как «совокупность явлений, связанных с текстом художественного произведения, но в то же время внеположных ему» [3, с. 230].

В историко-литературном плане контекст связан с исследованием следующих явлений и фактов, связанных с произведением:

- время создания конкретного произведения, культурно-исторические процессы эпохи;

- другие произведения изучаемого автора (тем самым определяются интересные писателя темы, проблемы, формы);

- творчество других писателей, живописцев, композиторов, философов (тем самым определяется характер осмысления изучаемой темы или проблемы другими представителями искусства той эпохи);

- процесс создания литературного произведения – творческая история;

- сведения о конкретном существовавшем факте (явлении, случае), отражённом в содержании произведения;

- прототипы литературных персонажей;

- данные о процессе работы над художественным текстом: рукописи, черновики, планы, первоначальные редакции, варианты, наброски;

- высказывания (мнение) самого автора о своём произведении из писем, мемуаров, дневников, статей и т.п.

Литературный контекст в практике изучения литературного произведения в начальной школе предполагает изучение следующих компонентов:

- Автор произведения (биография и биографические сведения из писем, воспоминаний, дневников писателя и его со-

временников; интересные моменты из жизни писателя, его взгляды, круг общения, условия жизни; место создания произведения, отражение местной географии, диалекта; биографические сведения, связанные с изучаемым произведением, - при каких условиях создавалось произведение; взгляды писателя на жизнь и связанную с ней тему; творческие интересы, интересующие проблемы, другие произведения изучаемого автора).

- Дата написания произведения (что послужило основой для создания авторского сочинения; история возникновения произведения; наличие прототипа - конкретной исторической или современной личности, послужившей основой для образа в литературе; литературное направление эпохи; проблемы с изданием; отзывы критиков; место данного произведения в истории литературы).

Приступая к категориям содержания и формы, отметим, что с методологической точки зрения литературоведы часто рекомендуют начинать анализ художественного произведения с выделения в нём именно этих компонентов [3, с. 26-33].

В основе содержания литературно-художественного произведения лежит отражённая действительность, реальный мир, который входит в произведение преобразённым творческим сознанием писателя.

Традиционно к категориям содержания относят тему, проблему, идею [7, с. 73-76].

Тема понимается как:

- объект художественного отражения;
- явления жизни, которые отражены в художественной литературе;

- то, о чем идет речь в произведении;

- жизненный материал, взятый для изображения;

- «система предметов и явлений окружающей действительности, положенные автором в основу произведения» [7, с. 73];

- «объект художественного отражения, те жизненные характеры и ситуации (взаимоотношения характеров, а также взаимодействия человека с обществом в целом, с природой, бытом и т.п.), кото-

рые как бы переходят из реальной действительности в художественное произведение и образуют объективную его сторону» [3, с. 34-35].

На уроках литературного чтения, при анализе темы целесообразно ставить следующие вопросы: интересна ли тема? Актуальна ли она? Связана ли с нашей жизнью? Связано ли с темой название?

Проблема литературного произведения - вопрос или вопросы, поставленные автором в произведении при раскрытии темы; рассматривание и осмысление темы под определённым углом зрения; выделение в теме актуальных, злободневных, значимых для писателя сторон.

Идея произведения – основная авторская мысль, заключённая в художественном тексте. В идее выражено отношение автора к изображённой в его произведении теме, действительности.

Объяснение идеи на уроках литературного чтения уместно начинать со следующих слов: «прочитав это произведение, мы утверждаемся в мысли о...», (далее идет определение идеи).

Форма литературного произведения – способ существования и передачи содержания произведения, способ оформления содержания. Форма - внешнее воплощение художественного произведения как сумма многих отдельных компонентов (жанра, композиции, языка).

Жанр – исторически сложившаяся форма (или вид) художественного произведения внутри литературного рода. Жанрообразующие признаки, изучаемые в начальной школе: объём произведения; способ повествования, описания, воспроизведения событий, явлений, система образов, героев; приёмы обрисовки, изобразительно-выразительные средства.

Композиция – это состав и определенное расположение частей, элементов, образов, изобразительных приемов произведения, создающих художественное целое в соответствии с авторским замыслом. Виды композиции: внешняя и внутренняя.

Внешняя композиция – внешнее устройство произведения. К её главным со-

ставляющим относят: книги, тома, главы, части, абзацы; акты, явления, сцены (для драматических произведений); ритм, метр, стих, строфа, рифма (стихотворные произведения); название произведения, пролог, эпилог, различные приложения и комментарии, предисловия, послесловия, посвящения, эпитафии, авторские отступления, вставные эпизоды, вставные рассказы, письма, песни и т.п.

Внутренняя композиция предусматривает акцент на содержании произведения: построение сюжета, диалоги и монологи, система образов (героев), тип художественной речи (повествование, рассуждение, описание), художественные описания (портреты, пейзажи, интерьеры).

Важным аспектом анализа внешней композиции в начальной школе является работа над названием произведения (заглавиями), посвящением, членением текста (частями), эпитафией, прологом, эпилогом [1, с. 8-14]. О специфике изучения в начальной школе стихотворного ритма, метра, стиха, строфы, рифмы смотрите работы Н.А. Кузнецовой, Д.М. Мельцаева, Л.И. Черемисиновой [4, 5, 8].

Во внутренней композиции целесообразно выделять следующие элементы:

1. Тип художественной речи (вид текста) - повествование, рассуждение, описание;

2. Конфликт в сюжете;

3. Сюжет и основные элементы сюжета: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка;

4. Система персонажей (главный герой, второстепенные персонажи, эпизодические)

- Характеристика главного героя (портрет; действия и поступки героя; прямая авторская характеристика; характеристика героя другими персонажами; психологический анализ; характеристика через изображение природы; характеристика посредством социальной среды, общества, в котором живет герой; описание предметов и явлений окружающей персонажа действительности (его дом, вещи, предметы, привычки); речь героя, наличие прототипа, говорящая фамилия);

- Характеристика второстепенных и эпизодических персонажей;

5. Диалог, монолог;

6. Пейзаж, интерьер.

О подходах к изучению композиции лирических стихотворных произведений смотрите статью Р.А. Евсеевой [2].

Язык в литературных произведениях является средством создания художественных образов. Слово в художественной литературе выполняет эстетическую функцию, обладает живостью и красочностью. Образность художественной речи достигается во многом путём использования слов в переносном значении.

Изучение языка литературного произведения в этом смысле направлено на рассмотрение лексических приёмов, средств, тропов, стилистических фигур

(синонимы, антонимы, архаизмы, историзмы, неологизмы, диалектизмы, варваризмы, эпитет (традиционные эпитеты), сравнение (прямое, косвенное, отрицательное, бессоюзное, развёрнутое), метафора, олицетворение, аллегория, метонимия, синекдоха, гипербола, литота, ирония, перифраза, анафора, эпифора, градация, антитеза, инверсия, оксюморон, аллитерация и др.).

В заключение отметим, что представленные приёмы изучения литературно-художественного произведения с учетом применения контекстуальных данных и разбора формально-содержательных составляющих могут послужить основой для составления примерной схемы анализа литературного произведения в начальной школе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Детская литература. Выразительное чтение. Практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / О. В. Астафьева, А. В. Денисова, И. Л. Днепровы и др.; под ред. Т. В. Рыжковой. 2-е изд., испр. и доп. М.: Издательский центр «Академия», 2014. 320 с.
2. Евсеева Т. В. Трёхчастность лирических стихотворений: к проблеме методики анализа композиции // Вестник Оренбургского государственного университета. 2006. №11. С. 45-50.
3. Есин А. Б. Принципы и приёмы анализа литературного произведения: учеб. пособие. 11-е изд. М.: ФЛИНТА: Наука, 2013. 248 с.
4. Кузнецова Н. А. Методика изучения основ стиховедения в начальной школе // Начальная школа. 2003. № 10. С. 16-26.
5. Мельцаев Д. М. Использование основ стиховедения в начальной школе // Инновационная деятельность в образовании: Материалы XIII Международной научно-практической конференции / под общей редакцией Г.П. Новиковой. Ярославль-Москва: Канцлер, 2019. С. 625-633.
6. Методика преподавания русского языка в начальных классах: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / М. Р. Львов, В. Г. Горецкий, О.
7. В. Сосновская. 3-е изд., стер. М.: Издательский центр «Академия», 2007. 464 с.
8. Федосеева Т. В. Введение в литературоведение: учеб. пособие. Рязань: Ряз. гос. ун-т им. С.А. Есенина, 2011. 212 с.
9. Черемисинова Л. И. Изучение основ стиховедения в начальной школе: к проблеме формирования читательской компетентности младшего школьника // Филологическое образование в период детства. Екатеринбург: Уральский государственный педагогический университет, 2014. Т. 21. С. 119-130.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Detskaja literatura. Vyrazitel'noe chtenie. Praktikum: ucheb. posobie dlja stud. uchrezhdenij sred. prof. obrazovanija / O. V. Astaf'eva, A. V. Denisova, I. L. Dneprova i dr.; pod red. T. V. Ryzhkovoj. 2-e izd., ispr. i dop. M.: Izdatel'skij centr «Akademija», 2014. 320 s.

2. Evseeva T. V. Trjohchastnost' liricheskikh stihotvorenij: k probleme metodiki analiza kompozicii // Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta. 2006. №11. S. 45-50.
3. Esin A. B. Principy i prijomy analiza literaturnogo proizvedenija: ucheb. posobie. 11-e izd. M.: FLINTA: Nauka, 2013. 248 s.
4. Kuznecova N. A. Metodika izuchenija osnov stihovedenija v nachal'noj shkole // Nachal'naja shkola. 2003. № 10. S. 16-26.
5. Mel'caev D. M. Ispol'zovanie osnov stihovedenija v nachal'noj shkole // Innovacionnaja dejatel'nost' v obrazovanii: Materialy XIII Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii / pod obshej redakciej G.P. Novikovej. Jaroslavl'-Moskva: Kancler, 2019. S. 625-633.
6. Metodika prepodavanija russkogo jazyka v nachal'nyh klassah: ucheb. posobie dlja stud. vyssh. ped. ucheb. zavedenij / M. R. L'vov, V. G. Goreckij, O. V. Sosnovskaja. 3-e izd., ster. M.: Izdatel'skij centr «Akademija», 2007. 464 s.
7. V. Sosnovskaja. 3-e izd., ster. M.: Izdatel'skij centr «Akademija», 2007. 464 s.
8. Fedoseeva T. V. Vvedenie v literaturovedenie: ucheb. posobie. Rjazan': Rjaz. gos. un-t im. S.A. Esenina, 2011. 212 s.
9. Cheremisinova L. I. Izuchenie osnov stihovedenija v nachal'noj shkole: k probleme formirovanija chitatel'skoj kompetentnosti mladshego shkol'nika // Filologicheskoe obrazovanie v period detstva. Ekaterinburg: Ural'skij gosudarstvennyj pedagogicheskij universitet, 2014. T. 21. S. 119-130.

Поступила в редакцию 28.05.2020.
Принята к публикации 01.06.2020.

Для цитирования:

Мельцаев Д.М. Формально-содержательные и контекстуальные основы изучения литературного произведения в начальной школе // Гуманитарный научный вестник. 2020. №5. С. 95-99. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/05/Meltsaev.pdf>